

УДК 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.18011146

ШЕЛОПУГИНА Наталья Александровна,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина» (г. Елец, Липецкая область, РФ);
Аспирант, старший преподаватель; e-mail: Natasya.alex@mail.ru

ДЕХТЯРЬ Галина Максовна,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (г. Москва, РФ);
Доктор экономических наук, профессор; e-mail: gal24ina@rambler.ru

МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ТУРИСТСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ (НА ПРИМЕРЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ)

Статья посвящена исследованию маркетинговых стратегий повышения туристской привлекательности объектов культурного наследия в контексте применения интегрированного подхода к управлению проектами. На примере Липецкой области проанализированы современные тенденции развития познавательного туризма и выявлены ключевые факторы, влияющие на эффективность продвижения региональных туристских дестинаций. В ходе исследования была создана структура интегрированной модели управления туристскими проектами, предложены тематические маршруты различной направленности, адаптированные для разных целевых групп туристов. Разработанные маршруты охватывают историко-культурные, религиозные, природно-культурные объекты и включают интерактивные элементы, направленные на повышение вовлеченности туристов и формирование положительного образа региона. Результаты исследования демонстрируют высокую эффективность интегрированного подхода к управлению проектами познавательного туризма и могут быть использованы для развития туристской привлекательности других регионов Российской Федерации с аналогичным культурно-историческим потенциалом.

Ключевые слова: познавательный туризм, объекты культурного наследия, проектное управление, маркетинговые стратегии, брендинг, туристская привлекательность, структура интегрированной модели управления

Для цитирования: Шелопугина, Н.А., Дехтярь, Г.М. Маркетинговые стратегии повышения туристской привлекательности объектов культурного наследия: интегрированный подход к управлению проектами (на примере Липецкой области) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19 № 4. С. 49–57. DOI: 10.5281/zenodo.18011146.

Дата поступления в редакцию: 13.12.2025 г.

Дата утверждения в печать: 20.12.2025 г.

UDC 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.18011146

Natalia A. SHELOPUGINA,*Yelets State University named after I. A. Bunin (Yelets, Russia);**Postgraduate student, Senior Lecturer; e-mail: Natasya.alex@mail.ru***Galina M. DEKHTYAR,***Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
(Moscow, Russia);**PhD (Dr. Sc.) in Economics, Professor; e-mail: gal24ina@rambler.ru*

MARKETING STRATEGIES FOR INCREASING THE TOURIST ATTRACTION OF CULTURAL HERITAGE SITES: AN INTEGRATED APPROACH TO PROJECT MANAGEMENT (CASE STUDY OF THE LIPETSK REGION)

Abstract. *The paper is devoted to the study of marketing strategies for increasing the tourist attractiveness of cultural heritage sites in the context of applying an integrated approach to project management. Using the example of the Lipetsk Region, the paper analyzes current trends in developing educational tourism and identifies key factors that influence the effectiveness of promoting regional tourist destinations. The study creates a structure for an integrated model of managing tourism projects and proposes thematic routes of various types that are adapted to different target groups of tourists. The developed routes cover historical, cultural, religious, and natural-cultural sites and include interactive elements aimed at increasing tourist engagement and creating a positive image of the region. The research results demonstrate the high efficiency of an integrated approach to managing educational tourism projects and can be used to develop the tourist attractiveness of other regions of the Russian Federation with similar cultural and historical potential.*

Keywords: *educational tourism, cultural heritage sites, project management, marketing strategies, branding, tourist attractiveness, and the structure of an integrated management model*

Citation: Shelopugina, N. A., Dekhtyar, G. M. (2025). Marketing strategies for increasing the tourist attraction of cultural heritage sites: an integrated approach to project management (case study of the Lipetsk region). *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (4), 49–57. DOI: 10.5281/zenodo.18011146. (In Russ.).

Article History**Received** 13 December 2025**Accepted** 20 December 2025**Disclosure statement**No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В научной интерпретации историко-культурная территория представляет собой комплексное пространственное образование, где в контексте исторически сложившейся природной и социокультурной среды сосредоточены природные и культурно-исторические объекты выдающейся ценности, формирующиеся на базе взаимосвязанного комплекса объектов культурного наследия и окружающего пространства, объединенные этнокультурными, хозяйственными, историческими и природно-географическими связями [10, с. 117]. Принципиально важным является понимание того, что не только отдельные памятники, но и сама территория с ее историческим культурным ландшафтом обладает исключительной самостоятельной значимостью.

В условиях современной экономики культурное наследие становится важнейшим ресурсом развития туристской отрасли, выступая драйвером регионального экономического роста и инструментом формирования позитивного имиджа территорий. Аналитические данные демонстрируют тревожную тенденцию: в 40 % российских регионов деятельность по работе с выявленными объектами культурного наследия ведется на критически низком уровне, при этом численность зарегистрированных памятников истории и культуры в течение продолжительного периода остается статичной [1, с. 5]. Отметим, что этот же процентный показатель (40 %) коррелирует с количеством субъектов федерации, где наблюдается существенный дисбаланс между выявленными объектами культурного наследия и теми, которые уже получили официальный охранный статус.

Особую актуальность данная проблема приобретает в контексте цифровизации туристской отрасли и изменения потребительских предпочтений. Современные туристы ожидают получения комплексного культурно-познавательного опыта, что требует разработки инновационных подходов к представлению культурного наследия. При этом отсутствие системного

маркетингового подхода к управлению туристскими проектами на объектах культурного наследия приводит к неэффективному использованию их туристского потенциала.

Маркетинговые стратегии нацелены на привлечение широкого круга туристов в Липецкую область, заинтересованных в комплексном культурно-познавательном опыте. Особое внимание уделяется местным сообществам, так как они являются непосредственными бенефициарами от развития туризма и сохранения культурного наследия. Стратегии ориентированы на государственные и региональные органы управления, отвечающие за сохранение и развитие объектов культурного наследия. Потребителями маркетинговых усилий выступают также предприниматели и бизнес-субъекты туристской индустрии, вовлеченные в создание и продвижение туристских продуктов. Не менее важным направлением являются культурные и образовательные учреждения, которые способствуют привлечению и информированию целевых аудиторий о значимости историко-культурных объектов.

Создание структуры интегрированной модели управления туристскими проектами с использованием объектов культурного наследия в Липецкой области представляет собой сложную междисциплинарную задачу, требующую системного подхода к интеграции культурных и экономических факторов. Основой данной структуры является комплексная оценка культурных ресурсов региона, включающая анализ исторических памятников, архитектурных объектов и традиционной культуры местных сообществ с точки зрения их сохранности, доступности и туристского потенциала. Система управления туристскими дестинациями культурного наследия функционирует как совокупность взаимосвязанных проектов, направленных на создание интегрированного туристского продукта, включающего объекты экскурсионного показа – материальная основа экскурсионного показа, включающая памятные места, здания и сооружения, памятники истории, архитектуры, искусства

и археологии, природные объекты (заповедники, заказники, реликтовые растения и др.), промышленные и другие предприятия, экспозиции музеев, картинных галерей, выставок, которые обеспечивают презентацию наследия, его сохранение, удовлетворение потребностей туристов и получение экономических выгод местным сообществом. Структурно данная система базируется на трех ключевых компонентах: правовой основе, определяющей цели и принципы функционирования; институциональной структуре, обеспечивающей организационные процессы и принятие решений; а также ресурсном обеспечении в виде кадрового, финансового и интеллектуального капитала. Эффективность системы определяется качеством управленческих процессов, способностью адаптации к новым требованиям и достижением промежуточных результатов, обеспечивающих устойчивое развитие туристской дестинации.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Изучение научной литературы показывает, что проблематика маркетинговых стратегий повышения туристской привлекательности объектов культурного наследия находится на пересечении нескольких научных областей и активно развивается в последние два десятилетия. Теоретические основы маркетинга познавательного туризма заложены в работах зарубежных исследователей. Г. Ричардс в своих фундаментальных трудах по познавательному туризму определяет основные подходы к коммерциализации культурного наследия [12]. Исследования Б. Мак Керчера и Х. дю Кроса остаются классическими в области взаимодействия туризма и управления культурным наследием [13].

В российской научной школе значительный вклад в развитие теории познавательного туризма внесли работы А. С. Запесоцкого, он рассматривал проблемы, сущность и специфику стратегического маркетинга, а также давал характеристику международного сообщества [3]. В книге под редакцией Ю. С. Путрика изложены

результаты исследования, направленные на стимулирование интереса общества к сохранению и туристскому использованию культурного наследия как драйвера для роста социально-культурного развития и укрепления цивилизационной идентичности регионов Российской Федерации [4].

Специфика Липецкой области как туристской дестинации рассмотрена в работах И. Е. Поляковой, Р. М. Ивановой, О. В. Скроботовой, М. А. Стрельниковой [6], [9].

Методы и методология

Методологической основой исследования выступает системный подход, позволяющий рассматривать туристскую привлекательность объектов культурного наследия как сложную многокомпонентную систему взаимосвязанных элементов. В качестве теоретического фундамента использованы концепции интегрированного управления проектами, теория маркетинга территорий и дестинаций, а также современные подходы к управлению культурным наследием в контексте устойчивого туризма. В процессе исследования применялись следующие методы: контент-анализ стратегических документов развития туризма и охраны культурного наследия. Для разработки структуры интегрированной модели управления использовались методы проектного анализа.

Результаты исследования

В ходе исследования была создана структура интегрированной модели управления. Структура инициируется этапом комплексного анализа объектов культурного наследия, на котором осуществляется оценка текущего состояния и культурно-исторической значимости активов территории с применением полевых исследований и ГИС-картирования, что позволяет сформировать приоритизированный портфель объектов для последующего включения в туристские продукты.

Следующий блок партнерства и координации направлен на формирование

устойчивого сотрудничества, объединяющего органы власти, собственников объектов наследия, туристский бизнес, некоммерческие организации и местные сообщества через механизмы рабочих групп, что обеспечивает снижение конфликтов интересов и ускорение процедур согласования проектных решений. Этап проектирования и разработки маршрутов предполагает создание и тестирование тематических туристских маршрутов с сопутствующими сервисами на основе экспертных консультаций и социологических опросов целевых групп потребителей, гарантируя логистическую связность, физическую доступность объектов и качественную интерпретацию культурного наследия.

Блок маркетинга и продвижения реализует интегрированную коммуникационную стратегию, включающую инструменты онлайн-маркетинга и SMM-продвижения, таргетированную рекламу и PR-активности, при этом контент-стратегия выстраивается вокруг уникального ценностного предложения каждого объекта или маршрута с учетом этапов потребительского пути целевой аудитории.

Образовательно-просветительский компонент структуры интегрированной модели охватывает разработку и реализацию специализированных программ для посетителей и местного населения в форме семинаров, курсов повышения квалификации, выставочных проектов и подготовки сертифицированных гидов-экскурсоводов, что способствует повышению общего уровня культурной грамотности и формированию устойчивой лояльности местного сообщества к проектам развития познавательного туризма.

Завершающий этап мониторинга и оценки предполагает функционирование системы ключевых показателей эффективности, включающей метрики посещаемости, коммерческой результативности, удовлетворенности потребителей и цифровой аналитики, а также проведение регулярного аудита туристских потоков и сбор обратной связи заинтересованных сторон для своевременной корректировки туристских продуктов

и коммуникационных стратегий. Результаты оценочного этапа формируют информационную базу для новой итерации планирования, замыкая управленческий цикл и обеспечивая непрерывное совершенствование системы управления туристской привлекательностью объектов культурного наследия на основе принципов адаптивного менеджмента и проектного подхода.

Причинно-следственная связь данных компонентов с ожидаемыми результатами представляется достаточно многогранной. Интеграция всех составляющих структуры интегрированной модели в единый управленческий контур создает синергетический эффект, превышающий сумму результатов отдельных блоков за счет устранения дублирования функций, оптимизации ресурсных потоков и формирования целостного позиционирования территории как культурно-туристской дестинации, что в конечном итоге обеспечивает устойчивый рост туристской привлекательности объектов культурного наследия при сохранении их аутентичности и культурной ценности.

В ходе исследования были проанализированы источники, отражающие понятие «брендинг территорий». Саймон Анхольт описывал необходимость внедрения бренда: «Правильно управляемый национальный бренд – это одна из основных задач, которые нужно решить, чтобы установить международные связи и получить конкурентное преимущество, используя его как реальный актив для всех заинтересованных сторон, магнит для привлечения инвестиций и талантов, двигатель всемирного культурного обмена, мощное конкурентное преимущество для экспортеров и источник вдохновения для жителей страны» [7, с. 56]. Для создания привлекательного имиджа Липецкой области требуется разработка регионального бренда, основанного на многовековом культурном наследии территории. Данный бренд должен представлять органичное воплощение региональной идентичности, синтезирующее историко-культурные доминанты с современными

дизайнерскими концепциями для привлечения разнородной целевой аудитории. Концептуализация бренда предполагает формирование запоминающегося названия, девиза и графического символа. Наименование должно обладать семантической насыщенностью, актуализируя культурную сущность региона. Визуальная составляющая бренда должна интегрировать символику локальных культурных памятников, природных ландшафтов и исторических персоналий. Графический символ может базироваться на стилизованной интерпретации архитектурных форм и природных достопримечательностях, включая реку Быстрая Сосна или знаковые сооружения Липецкой области, обеспечивая запоминаемость и позитивные ассоциации.

Критически важным этапом становится идентификация целевых сегментов посредством глубокого маркетингового исследования, охватывающего анализ предпочтений различных туристских групп. Подобное исследование способствует пониманию наиболее привлекательных элементов культурного наследия для конкретных аудиторных сегментов.

Территориальное брендинг требует конструирования бренд-платформы, фиксирующей существенные характеристики бренда. Согласно М. В. Селюкову, Н. П. Шалыгиной и Е. В. Курач, основными элементами платформы выступают миссия, уникальность, ценностное предложение, название и история бренда [8]. Бренд-платформа служит основой для интеграции ключевой информации в рекламные материалы и медиаканалы, обеспечивая целостность коммуникативной стратегии региона.

Эффективное продвижение объектов культурного наследия Липецка требует комплексной маркетинговой стратегии, интегрирующей региональный культурный потенциал, инфраструктурные ресурсы и потребности целевых аудиторий. Основопологающим элементом данной стратегии выступает формирование тематических туристских маршрутов, представляющих историко-культурное наследие

города в форме путешествия, раскрывающего аутентичную атмосферу территории.

Программная дифференциация маршрутов предполагает адаптацию содержания к различным сегментам посетителей, включая специалистов-историков, семейные группы и любителей природно-культурного туризма. Стратегическое значение приобретает развитие партнерской сети размещения, охватывающей гостиничные комплексы различных категорий, что обеспечивает вариативность выбора для туристов с различными финансовыми возможностями. Ценовая политика основывается на принципе доступности услуг для широких слоев населения при сохранении высоких стандартов обслуживания. Система льготного ценообразования, включающая групповые тарифы и специальные предложения, направлена на формирование устойчивой клиентской базы и повышение конкурентоспособности региона как туристской дестинации.

В ходе исследования было разработано несколько туристских маршрутов. Первый культурно-исторический маршрут представляет комплексное знакомство с ключевыми объектами наследия Липецка, включающими кафедральный собор Святого Иоанна Предтечи с выдающейся архитектурой, Дом-музей А. П. Чехова, демонстрирующий творческую атмосферу писателя и влияние региона на его литературное наследие, а также Липецкий областной краеведческий музей, раскрывающий историю развития территории. Проведение экскурсий аккредитованными экскурсоводами, гидами и гидами-переводчиками обеспечивает глубокое погружение в исторический контекст через детализированные комментарии и аутентичные повествования.

Второй маршрут реализует концепцию интеграции природного и культурного потенциала региона, предлагая посещение заповедника с изучением уникальных экосистем, пешеходные экскурсии по историческим паркам и городским зеленым зонам. Данная программа ориентирована на туристов, стремящихся к сочетанию культурно-познавательной деятельности

с активным природным отдыхом, формируя целостное восприятие регионального наследия через синтез историко-культурных и экологических компонентов.

Семейная туристская программа разработана с учетом потребностей разновозрастных участников и базируется на использовании детских образовательных центров и культурных учреждений. Маршрут включает развивающие творческие воркшопы для формирования художественных навыков у детей, активные рекреационные мероприятия на открытом воздухе, способствующие семейному взаимодействию, и адаптированные культурные программы. Подобный подход обеспечивает раннее приобщение молодого поколения к художественному наследию и культурным традициям, одновременно укрепляя эмоциональную связь с региональной идентичностью через позитивный досуговый опыт.

Заключение

Проведенное исследование подтвердило актуальность применения интегрированного подхода к управлению проектами развития туристской привлекательности объектов культурного наследия на региональном уровне. Комплексный анализ состояния культурно-исторических объектов

Липецкой области выявил нереализованный потенциал региона в сфере познавательного туризма, требующий системного подхода к его актуализации. Разработанная маркетинговая стратегия, основанная на пятикомпонентной структуре интегрированной модели, представляется эффективным инструментом интегрированного управления проектами в данной сфере. Особую значимость приобретает выявленная взаимосвязь между качеством межсекторального взаимодействия и результативностью продвижения региональных туристских дестинаций. Формирование устойчивого бренда Липецкой области как территории познавательного туризма требует координации усилий государственных структур, бизнес-сообщества и культурных институций.

Практическая реализация предложенных туристских маршрутов различной тематической направленности может служить модельным примером для других регионов Центрального федерального округа, обладающих сопоставимым культурно-историческим потенциалом. Дальнейшие исследования целесообразно направить на изучение долгосрочных эффектов внедрения интегрированных маркетинговых стратегий и разработку инструментария оценки их социально-экономической эффективности.

Список источников

1. Веденин, Ю. А. Первый ежегодный государственный доклад о состоянии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Российской Федерации / Ю. А. Веденин, П. М. Шульгин, О. Е. Штеле [и др.] // Наследие и современность. Вып. 13. – М: Институт Наследия, 2013. – С. 3–53.
2. Вопросы проектного подхода в туризме получили развитие в трудах И. В. Зорина и В. А. Квартального. Энциклопедия туризма: справочник. – Москва: Финансы и статистика, 2014. – 368 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1489780> (дата обращения: 09.09.2025).
3. Запесоцкий, А. С. Стратегический маркетинг в туризме: Теория и практика / А. С. Запесоцкий. – СПб.: СПбГУП, 2003 (ГП Техн. кн.). – 351 с.
4. Использование объектов культурного наследия в сфере туризма как средства укрепления цивилизационной идентичности российских регионов [Электронное сетевое издание] / авторский коллектив: Ю. С. Путрик, А. П. Соловьев, Е. В. Тюрина [и др.]. Под общей редакцией д. и. н. Ю. С. Путрика. – Москва: Институт наследия, 2024. – 308 с.
5. Мохамед, А. Проектный подход и развитие механизма управления туристскими дестинациями / А. Мохамед // Вестник университета. – 2021. – № 5. – С. 48–53.

6. Полякова, И. Е. Возможности и пути развития и продвижения туристского потенциала Липецкой области / И. Е. Полякова, Р. М. Иванова, О. В. Скrobotова // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2017. – № 6–7. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-i-puti-razvitiya-i-prodvizheniya-turistskogo-potentsiala-lipetskoj-oblasti> (дата обращения: 09.09.2025).
7. Савчук, Г. А. Понятия «бренд города», «бренд региона» и «бренд страны» в зарубежном и российском дискурсе маркетинга территории / Г. А. Савчук // Культура открытого города: брендинг территории: Материалы конференции, 07–10 ноября 2023 года. Екатеринбургская академия современного искусства, 2024. – С. 237–245.
8. Селюков, М. В. К вопросу о теории и практике разработки бренд-платформы на уровне региона / М. В. Селюков, Н. П. Шалыгина, Е. В. Курач // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 3. – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=6110> (дата обращения: 10.02.2025).
9. Стрельникова, М. А. Факторы развития религиозного туризма в Липецкой области / М. А. Стрельникова // Вопросы отраслевой экономики. – 2023. – № 3 (3). – С. 57–63.
10. Шульгин, П. М. Историко-культурное наследие как особый ресурс региона и фактор его социально-экономического развития / П. М. Шульгин // Мир России. – 2004. – № 2. – С. 115–133.
11. McKercher B., Du Cros H. (2002). Cultural tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management. NY: The Haworth Hospitality Press. – P. 125–129.
12. Richards G. (2018) Cultural Tourism: A review of recent research and trends. Journal of Hospitality and Tourism Management. 36, 12–21. 1447–6770.

References

1. Vedenin, Yu.A., Shulgin, P.M., & Shtele, O.E., et al. (2013). Pervyy ezhegodnyy gosudarstvennyy доклад o sostoyanii obyektov kulturnogo naslediya (pamyatnikov istorii i kultury) v Rossiyskoy Federatsii [The first annual state report on the state of cultural heritage sites (monuments of history and culture) in the Russian Federation]. *Nasledie i sovremennost' [Heritage and Modernity]*, 13, 3–53. (In Russ.).
2. Zorin, I.V., Kwartalny, V.A. (2014). *Entsiklopediya turizma: spravochnik [Encyclopedia of tourism: a handbook]*. Moscow: *Finansy i Statistika [Finances and Statistics]*. URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1489780> (Accessed on September 9, 2025). (In Russ.).
3. Zapesotsky, A.S. (2003). *Strategicheskij marketing v turizme: Teoriya i praktika [Strategic marketing in tourism: theory and practice]*. St. Petersburg: St. Petersburg University of the Humanities and Social Sciences. (In Russ.).
4. Putrik, Yu.S., Solovyov, A.P., Tyurina, E.V., & Abdurakhmanova, Z.T. (2024). *Ispolzovanie obyektov kulturnogo naslediya v sfere turizma kak sredstva ukrepleniya tsivilizatsionnoy identichnosti rossiyskikh regionov [Using cultural heritage sites in tourism as a means of strengthening the civilizational identity of Russian regions]*. Moscow: Institut Naslediya [Heritage University]. (In Russ.).
5. Mohamed, A. (2021). Proektnyy podkhod i razvitie mekhanizma upravleniya turistskimi destinatsiyami [Project approach and development of the management mechanism for tourist destinations]. *Vestnik universiteta [University Bulletin]*, 5, 48–53. (In Russ.).
6. Polyakova, I.E., Ivanova, R.M., & Skrobotova, O.V. (2017). Vozmozhnosti i puti razvitiya i prodvizheniya turistskogo potentsiala Lipetskoj oblasti [Opportunities and ways to develop and promote the tourist potential of the Lipetsk region]. *Gumanitarnye, sotsialno-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki [Humanities, SocioEconomic and Social Sciences]*, 6–7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-i-puti-razvitiya-i-prodvizheniya-turistskogo-potentsiala-lipetskoj-oblasti> (Accessed on September 9, 2025). (In Russ.).
7. Savchuk, G.A. (2024). Ponyatiya “brend goroda”, “brend regiona” i “brend strany” v zarubezhnom i rossiyskom diskurse marketinga territorii [Concepts of “city brand”, “region brand”, and “country brand” in foreign and Russian discourse on territory marketing]. *Kultura otkrytogo goroda: branding*

- territorii [Culture of the open city: territory branding]:* conference proceedings. Ekaterinburg: Yekaterinburg Academy of Contemporary Art, 237–245. (In Russ.).
8. Selyukov, M.V., Shalygina, N.P., & Kurach, E.V. (2012). K voprosu o teorii i praktike razrabotki brendplatformy na urovne regiona [On the theory and practice of developing a brand platform at the regional level]. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern Problems of Science and Education]*, 3. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=6110> (Accessed on February 10, 2025). (In Russ.).
 9. Strelnikova, M.A. (2023). Faktory razvitiya religioznogo turizma v Lipetskoj oblasti [Factors of religious tourism development in the Lipetsk region]. *Voprosy otraslevoy ekonomiki [Issues of Sectoral Economics]*, 3 (3), 57–63. (In Russ.).
 10. Shulgin, P.M. (2004). Istorikokulturnoe nasledie kak osobyy resurs regiona i faktor ego sotsialnoekonomicheskogo razvitiya [Historical and cultural heritage as a special resource of the region and a factor in its socioeconomic development]. *Mir Rossii [Universe of Russia]*, 2, 115–133. (In Russ.).
 11. McKercher, B., Du Cros, H. (2002). *Cultural tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management*. New York: The Haworth Hospitality Press.
 12. Richards, G. (2018). Cultural Tourism: A review of recent research and trends. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 36, 12–21, 1447–6770.